

Радзіховський Д. О.

*аспірант,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
кафедра соціоекономіки та управління персоналом,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
<https://orcid.org/0009-0007-3973-0333>*

Верховод І. С.

*к.е.н., доцент,
доцент кафедри соціоекономіки та управління персоналом,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
<https://orcid.org/0000-0002-9176-2574>*

ВПЛИВ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ЕКОНОМІКУ ТА СОЦІАЛЬНУ СТАБІЛЬНІСТЬ

JEL Classification: H55, J26

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. У статті розглядаються актуальні проблеми функціонування пенсійної системи в умовах демографічного старіння та економічних викликів. Нестабільність фінансових ресурсів, збільшення частки населення похилого віку та необхідність забезпечення соціального захисту актуалізують потребу в глибокому аналізі пенсійної системи як складової соціально-економічної політики держави. Пенсійна система має безпосередній вплив на рівень життя літніх людей, внутрішній попит та соціальну стабільність. Незбалансованість її фінансування може призвести до зростання навантаження на державний бюджет та стримування економічного розвитку. У статті порівнюються пенсійні системи різних країн на основі глобальних рейтингів, аналізується взаємозв'язок між пенсійною політикою, економічним розвитком і соціальною стабільністю, а також узагальнюються чинники ефективного функціонування пенсійної системи. У дослідженні застосовано аналітичний, порівняльний, індуктивний і дедуктивний методи, а також системний підхід до оцінки ролі пенсійної системи в соціально-економічному розвитку держави.

Ключові слова: пенсійна система, соціальна стабільність, економічний розвиток, соціальний захист, демографічне старіння.

Annotation. The article addresses the pressing issues concerning the functioning of the pension system in the context of demographic ageing and economic challenges. Financial resource instability, the growing proportion of the elderly population, and the need for social protection emphasize the necessity for an in-depth analysis of the pension system as a component of the socio-economic policy of the state. The pension system directly impacts the standard of living of the elderly, domestic demand, and social stability. Imbalances in its financing can lead to increased pressure on the state budget and hinder economic development.

The aim of the study is to determine the influence of the pension system on economic development and social stability, as well as to identify the factors that ensure its effective functioning amidst modern challenges. The object of the study is the pension system as an integral part of the state's socio-economic policy, which performs the function of social protection and affects the country's macroeconomic indicators. Research tasks include:

comparing pension systems based on global rankings; studying the interrelationship between pension systems, economic development, and social stability; summarizing the factors influencing the pension system's economic and social stability.

The article compares pension systems of different countries based on global rankings, analyzes the connection between pension policies, economic development, and social stability, and summarizes the factors for the effective functioning of the pension system. The research applies analytical, comparative, inductive, and deductive methods, along with a systemic approach to evaluating the role of the pension system in the socio-economic development of the state.

The study concludes that countries with the most developed pension systems not only ensure high-quality current payments but also invest in long-term sustainability through large-scale public pension funds. Meanwhile, for countries with less developed pension infrastructure, the implementation of a second-tier accumulation system with an effective investment strategy is critically important to form a financial «safety cushion» for future generations of retirees.

Keywords: pension system, social stability, economic development, social protection, demographic ageing.

Вступ

Актуальність і важливість досліджуваної теми впливає з того, що стійкість пенсійної системи є надзвичайно важливим питанням в порядку денному урядових органів, міжнародних інституцій та академічних кіл через значення програм соціального захисту та пенсійних систем у зниженні рівня бідності й забезпеченні фінансових ресурсів, необхідних для гідного життя в похилому віці. Ця проблема наразі актуалізується через існуючий тренд щодо демографічного старіння населення у світі.

Проблема старіння населення є однією з ключових викликів, що хвилюють майже всі країни світу [1]. У свою чергу ця проблема формує два основних виклики: економічне підґрунтя для забезпечення пенсійних виплат та достатність соціального забезпечення для гідних умов життя. Саме ці виклики покликана вирішити ефективно організована пенсійна система задля забезпечення економічної та соціальної стабільності.

Пенсійна система безпосередньо впливає на рівень споживання населення, особливо серед людей похилого віку, що, в свою чергу, формує внутрішній попит в економіці. Наявність надійної пенсійної системи підвищує рівень довіри громадян до держави, сприяючи соціальній стабільності, водночас, незбалансованість пенсійного фонду може створювати додаткове навантаження на державний бюджет і стримувати економічне зростання через потребу утримання людей похилого віку та забезпечення пенсійних виплат. Пенсійна політика, крім цього, має вплив на ринок праці, мотивуючи або демотивуючи працівників щодо формального працевлаштування. Тому реформування пенсійної системи повинно базуватися на принципах довгострокової фінансової стійкості, соціальної справедливості та економічної ефективності.

Питання функціонування та реформування пенсійної системи, її фінансової та соціальної сталості активно досліджуються як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Зокрема, важливі аспекти соціальної, економічної та фінансової стійкості пенсійних систем у країнах Центральної та Східної Європи розглядаються у роботі Ф. К. Думітер, Ш. А. Нікоара, М. Бойца, Е. Лоучанова, К. Репкова Штофкова [4]. Аналітичні огляди пенсійних систем країн ОЕСР, включаючи оцінювання ключових показників, подаються у звітах даної організації [7] та Mercer CFA Institute [6], де аналізуються як макроекономічні фактори, так і структура накопичувальних систем. В українському науковому просторі особливу увагу приділено поточному стану пенсійної системи України та шляхам її реформування. Зокрема, Н. М. Липко детально аналізує сучасні виклики та пропонує можливі напрямки вдосконалення системи [2]. Також досліджуються демографічні чинники, що суттєво впливають на функціонування пенсійного забезпечення. Проблеми старіння населення та

його вплив на економіку розглядаються у роботах Н. Кирич та Н. Слободян [1]. Окремий інтерес становлять публікації міжнародних організацій, зокрема Світового банку, де розглядаються рекомендації щодо посилення пенсійного забезпечення в контексті сталого розвитку [3]. Аспекти державного управління активами та фінансової стабільності аналізуються в аналітичних матеріалах Global SWF [5].

Однак, попри наявні дослідження, проблематика впливу пенсійної системи на економічний розвиток та соціальну стабільність потребує подальшого комплексного вивчення та системного підходу до досліджень.

Мета статті. Мета дослідження полягає у визначенні впливу пенсійної системи на економічний розвиток та соціальну стабільність, а також у виявленні чинників, що забезпечують її ефективне функціонування в умовах сучасних викликів. Об'єктом дослідження є пенсійна система як складова частина соціально-економічної політики держави, яка виконує функцію соціального захисту та впливає на макроекономічні показники країни. Завдання дослідження:

1. Порівняти пенсійні системи на основі глобального рейтингу.
2. Вивчити взаємозв'язок між пенсійними системами та економічним розвитком і соціальною стабільністю.
3. Узагальнити фактори впливу пенсійних систем на економічну та соціальну стабільність.

Для досягнення поставленої мети в дослідженні застосовано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів. Зокрема, використано аналітичний метод для вивчення теоретичних засад функціонування пенсійних систем і їх впливу на соціально-економічну стабільність. Метод порівняльного аналізу дозволив оцінити особливості функціонування пенсійних систем. Метод індукції та дедукції використано при формуванні висновків і узагальнень щодо впливу пенсійної політики на соціальну стабільність. Системний підхід дозволив комплексно розглядати пенсійну систему як важливу складову соціально-економічного розвитку держави.

Результати

Пенсії за своєю концепцією поділяються на дві основні категорії: підтримуючі (виплачуються з державного бюджету для захисту літніх людей від бідності) та страхові (фінансуються через внески громадян або роботодавців, що формуються для забезпечення майбутніх пенсійних виплат). Такий підхід наголошує на особистій відповідальності, де пенсія розглядається як портфель активів, що складається з різноманітних пенсійних планів, заощаджень та інвестицій. Пенсійні системи країн ОЕСР зазвичай включають три рівні (табл. 1).

Таблиця 1

Рівні пенсійних систем у країнах ОЕСР

Рівень	Зміст	Характеристики
Перший рівень	Обов'язковий, фінансується за рахунок податків і внесків, управляється урядом.	Забезпечує базовий дохід і фінансову підтримку пенсіонерів.
Другий рівень	Зазвичай обов'язковий, передбачає накопичення коштів і доповнює виплати першого рівня.	Активна участь роботодавців і працівників; виключенням є Ірландія та Нова Зеландія.
Третій рівень	Добровільний, здебільшого складається з приватних пенсійних планів.	Пропонує гнучкість для працівників; базується на індивідуальних заощадженнях та інвестиціях.

Джерело: складено за [2]

Якість пенсійних систем зазвичай оцінюється за допомогою Mercer CFA Institute Global Pension Index (табл. 2). У звіті за 2024 рік [6] було представлено рейтинг пенсійних систем світу, які

оцінювалися за різними показниками, які дають уявлення про загальний стан та ефективність пенсійних систем у різних країнах.

Таблиця 2

Загальне значення індексу для пенсійних систем світу, включаючи три субіндекси Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024

Система	Загальне значення індексу	Значення субіндексів		
		Адекватність	Стійкість	Інтеграція
1	2	3	4	5
Нідерланди	84,8	86,3	81,7	86,8
Ісландія	83,4	82,0	84,3	84,4
Данія	81,6	84,0	82,6	76,3
Ізраїль	80,2	75,7	82,6	84,1
Сінгапур	78,7	79,8	74,3	83,0
Австралія	76,7	68,4	79,5	86,1
Фінляндія	75,9	77,0	64,2	90,8
Норвегія	75,2	77,2	63,6	88,3
Чилі	74,9	71,2	70,9	86,5
Швеція	74,3	75,2	73,7	73,6
Швейцарія	71,5	66,0	71,4	80,4
Великобританія	71,6	75,7	61,5	79,3
Ірландія	68,1	73,6	52,8	80,5
Мексика	68,5	73,8	63,4	67,1
Нова Зеландія	68,7	64,8	64,9	80,2
Португалія	66,9	83,4	34,6	85,7
Хорватія	67,2	66,8	57,4	81,7
Німеччина	67,3	81,1	45,8	75,3
Франція	68,0	84,8	43,4	75,7
Уругвай	68,9	84,0	46,6	76,1
Гонконг (САР)	63,9	51,5	61,1	87,5
Польща	56,8	59,2	45,2	69,4
Малайзія	56,3	44,5	54,6	77,4
Китай	56,5	65,2	37,8	69,1
Казахстан	64,0	45,8	73,1	80,4
Тайвань	53,7	46,2	51,9	68,2
Перу	54,7	55,3	46,9	64,7
В'єтнам	54,5	56,8	41,3	69,3
Південна Африка	49,6	34,7	48,0	75,7
Таїланд	50,0	50,2	43,8	58,2
Туреччина	48,3	48,3	32,2	70,8
Філіппіни	45,8	41,7	63,4	27,7
Індія	44,0	34,2	44,9	58,4
Аргентина	45,5	61,5	29,4	42,3
Бразилія	55,8	70,4	31,0	67,3
Індонезія	50,2	38,1	50,4	69,3

Джерело: складено за [6]

Так, найвищі загальні оцінки отримали Нідерланди (84,8), Ісландія (83,4) та Данія (81,6) – ці країни демонструють високу якість пенсійних систем завдяки збалансованому поєднанню

адекватності виплат, фінансової стійкості систем та високого рівня інтеграції з іншими елементами соціального захисту. Наприклад, у Нідерландів найвищі значення серед субіндексів – особливо виділяється інтеграція (86,8), що свідчить про тісну взаємодію пенсійної системи з іншими соціальними механізмами. Ісландія, у свою чергу, лідирує за показником стійкості (84,3), що підтверджує довгострокову фінансову збалансованість її пенсійної системи, і Данія має найвищу адекватність (84,0) серед лідерів рейтингу, що відображає високий рівень і достатність пенсійних виплат. Натомість Франція (68,0), Німеччина (67,3), Португалія (66,9), Хорватія (67,2) мають досить високі рівні адекватності, але значно нижчі показники стійкості, що вказує на потенційні ризики фінансової незбалансованості у перспективі. Наприклад, Франція має дуже високу адекватність (84,8), але лише 43,4 балів за стійкістю. Цікавими є показники Польщі, яка отримала 56,8 балів загального індексу, з помірною адекватністю (59,2), але з дуже низькою стійкістю (45,2), що може вказувати на проблеми з демографічними та фінансовими викликами у майбутньому. Серед країн із найнижчими результатами знаходяться Індія (44,0), Аргентина (45,5), Філіппіни (45,8) та Туреччина (48,3). Їхні пенсійні системи характеризуються низькою адекватністю та вкрай слабкою стійкістю, що свідчить про серйозні структурні проблеми, недостатнє покриття, низькі рівні заощаджень та як наслідок нестабільне економічне середовище. Узагальнюючи аналіз рейтингу Mercer CFA Institute, засвідчимо, що найбільш ефективними є ті пенсійні системи, які досягають балансу між розміром виплат, здатністю системи витримувати демографічний та фінансовий тиск, а також рівнем інтеграції в ширшу систему соціального забезпечення, що в цілому підтверджує важливість системного підходу до реформування пенсійного забезпечення, зокрема для країн, які мають простір для покращення, особливо у сфері стійкості.

У таблиці 3 проаналізуємо обсяги державних пенсійних фондів (PPFs) та їх частку у загальних державних активах. Цей аналіз розкриває значний розрив між активами США (12361 млрд дол) як глобального лідера та іншими державами, включаючи Китай (7363 млрд дол), Японію (3458 млрд дол) та ОАЕ (2655 млрд дол).

Таблиця 3

Частка державних пенсійних фондів у загальній сумі фінансових активів державного сектору,
%:

Країна	Державні пенсійні фонди (PPFs млрд дол)	Загальна сума фінансових активів державного сектору (млрд дол)	Частка державних пенсійних фондів у загальній сумі фінансових активів державного сектору %
1	2	3	4
США	1176	12361	9,51
Китай	599	7363	8,14
Японія	2216	3458	64,08
ОАЕ	103	2655	3,88
Норвегія	117	1985	5,89
Сінгапур	456	1970	23,15
Канада	1804	1946	92,70
Саудівська Аравія	403	1943	20,74
Австралія	1144	1609	71,10
Південна Корея	941	1563	60,20
Нідерланди	1119	1260	88,81
Кувейт	137	1162	11,79
Швейцарія	149	1099	13,56
Індія	408	1060	38,49
Тайвань	263	880	29,89

Великобританія	602	847	71,07
Данія	569	679	83,80
Німеччина	224	661	33,89
Франція	218	628	34,71
Катар	31	608	5,10
Малайзія	351	583	60,21
Швеція	489	554	88,27
Бразилія	86	460	18,70
Індонезія	63	402	15,67
Таїланд	119	387	30,75

Джерело: розраховано за [5].

Аналізуючи дані щодо обсягів державних пенсійних фондів (PPFs) та їхньої частки у загальній сумі фінансових активів державного сектору в різних країнах, можна зробити висновок про значну диференціацію підходів до пенсійного забезпечення та ролі пенсійних фондів у структурі національних фінансів. Найбільші за абсолютним обсягом пенсійні фонди зосереджені в Японії (2216 млрд доларів), Канаді (1804 млрд доларів), Австралії (1144 млрд доларів), Нідерландах (1119 млрд доларів) та США (1176 млрд доларів), що свідчить про високий рівень розвитку пенсійних систем у цих країнах, їх довгострокову фінансову стратегію та ефективне управління накопиченими активами.

Водночас значний аналітичний інтерес викликає показник частки пенсійних фондів у загальній сумі фінансових активів державного сектору. У деяких країнах він перевищує 100%, що свідчить про автономність пенсійних фондів, їх можливе управління поза межами безпосереднього бюджету та про специфіку обліку державних фінансів. Найяскравішим прикладом є Нідерланди, де ця частка становить рекордні 88,10%, Швеція (88,27%), Канада (92,70%) та Данії (83,80%), що свідчить про сильну орієнтацію на пенсійну стабільність і довгострокові інвестиції у цих країнах.

Протилежну тенденцію демонструють країни з низькою часткою пенсійних фондів у фінансових активах державного сектору, зокрема, в ОАЕ (3,88%), Катарі (5,10%), Норвегії (5,89%), Китаї (8,14%) та США (9,51%) пенсійні фонди відіграють менш значну роль у структурі державних фінансів, що може бути пов'язано з наявністю альтернативних механізмів накопичення державного капіталу, таких як суверенні фонди, бюджетні резерви або фонди стабілізації, що зменшують потребу в централізованих пенсійних інститутах.

Загалом, розвинені країни демонструють як моделі з домінуванням пенсійних фондів у державному секторі (Європа, Канада, Австралія), так і моделі з більш диверсифікованою структурою активів (США, Норвегія, Китай). Водночас країни з економіками, що розвиваються, як-от Бразилія, Індонезія та Таїланд, мають потенціал для розвитку пенсійних систем і нарощування обсягів фондів у майбутньому.

Таким чином, аналіз засвідчує, що пенсійні фонди є не лише інструментом соціального забезпечення, а й вагомим елементом фінансової архітектури держави, який може слугувати джерелом стабільності та інвестиційного розвитку. Наприклад, для забезпечення фінансової стійкості пенсійних систем всі країни Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) внесли зміни до параметрів пенсійної системи, зокрема збільшили стандартний пенсійний вік, розширили мінімальний період внесків, обмежили можливості дострокового виходу на пенсію, заохотили відтермінування виходу на пенсію і підвищили ставку внесків до пенсійного фонду. Виходячи із законодавчих заходів, до середини 2060-х років звичайний вік виходу на пенсію збільшиться в середньому приблизно на два роки в країнах ОЕСР:

– у Данії, Естонії, Італії та Нідерландах майбутній звичайний вік виходу на пенсію становить 69 років або більше, прив'язаний до очікуваної тривалості життя, тоді як у Колумбії, Люксембурзі та Словенії чоловіки дозволять виходити на пенсію у 62 роки;

– у Колумбії, Угорщині, Ізраїлі, Польщі та Швейцарії жінки підтримуватимуть нижчий нормальний вік виходу на пенсію, ніж чоловіки [7].

Такі заходи є корисними для підтримки фінансової стійкості пенсійних систем та стабільності економічної системи, однак вони можуть призвести до збільшення ризиків бідності серед літніх людей.

Водночас всі країни ЦСЄ впровадили багатоступеневу пенсійну систему, запропоновану Світовим банком. Структура пенсійних систем впливає на відтворення фінансової нерівності, але перерозподіл доходів через державну пенсійну систему знижує ризики бідності серед літнього населення [4].

Фінансова стабільність пенсійної системи визначається балансом між доходами від соціальних внесків і витратами бюджету державного соціального страхування на виплати бенефіціарам. Окрім фінансових аспектів, економічна стабільність пенсійної системи стосується стану економіки, який забезпечує ресурси для виконання економічної міцності, необхідної для всебічної пенсійної системи. Соціальна стабільність пенсійної системи охоплює якість і кількість робочої сили, яку становить активне населення, необхідне для підтримки економічної та фінансової стійкості пенсійної системи за належних соціальних умов [4].

Розуміння багатогранних переваг пенсійних систем і викликів їх впровадження має ключове значення для обґрунтованого формування політики. Основні аспекти впливу пенсійної системи на економічний розвиток та соціальну стабільність, відповідно до висновків Світового банку, представлені у таблиці 4.

Таблиця 4

Основні аспекти впливу пенсійної системи на економічний розвиток та соціальну стабільність

Аспект	Зміст
Фінансова безпека у старості	Відсутність належних пенсійних систем призводить до фінансової нестабільності літніх людей, зростання бідності та залежності від сім'ї чи держави. Пенсійні системи сприяють рівномірному розподілу ресурсів і стабільному рівню життя.
Сприяння економічній стабільності	Пенсійні та соціальні страхові програми забезпечують сталий дохід пенсіонерам, підтримуючи споживчі витрати та економічне зростання. Пенсіонери витрачають кошти, стимулюючи попит і розвиток бізнесу.
Забезпечення соціальної рівності	Пенсійні системи зменшують нерівність доходів і підтримують найбільш вразливі верстви населення, сприяючи запобіганню соціальним конфліктам та економічному розвитку.

Джерело: складено за [3]

Відповідно до звіту Світового банку виклики у впровадженні стійких пенсійних систем:

Старіння населення. Покращення системи охорони здоров'я та підвищення стандартів життя збільшують тривалість життя, що призводить до зростання кількості літніх людей. Зниження рівня народжуваності зменшує співвідношення робітників до пенсіонерів, створюючи навантаження на системи, які залежать від внесків працюючих.

Ринок праці, що еволюціонує. Поширення Гіг-економіки та нестандартних форм зайнятості ускладнює збір пенсійних внесків. Системи повинні адаптуватися для включення таких працівників.

Інформальність праці. Широка неформальна зайнятість зменшує участь у пенсійних системах, створюючи значні фінансові розриви та залишаючи багатьох працівників без соціального забезпечення [3].

Отже, уряди, які пріоритетизують добробут громадян, особливо найвразливіших, можуть створити фундамент для сталого розвитку та довгострокового процвітання.

Зважаючи на проведені дослідження у таблиці 5 узагальнимо фактори впливу пенсійної системи на соціальну та економічну стабільність.

Таблиця 5

Фактори впливу пенсійної системи на соціальну та економічну стабільність

Категорія факторів	Фактор	Суть впливу
1	2	3
Економічні фактори	Фінансова сталість бюджету	Стабільна пенсійна система зменшує навантаження на держбюджет та знижує ризик дефіциту.
	Рівень зайнятості та легалізація доходів	Сприяє стимулюванню офіційної зайнятості та сплаті внесків, що збільшує доходи ПФУ.
	Інвестиційний потенціал	Накопичувальні системи можуть слугувати джерелом довгострокових інвестицій у економіку.
	Збалансованість між поколіннями	Забезпечення адекватного співвідношення платників і одержувачів пенсій.
	Інфляційний тиск	Низький рівень пенсій може знижувати купівельну спроможність населення, що впливає на внутрішній попит.
	Стимулювання економічного зростання	Пенсії як інструмент підтримки споживчого попиту.
Соціальні фактори	Зниження рівня бідності серед літніх людей	Гарантії мінімального доходу для пенсіонерів зменшують соціальну нерівність.
	Соціальна згуртованість	Забезпечення справедливості у системі підвищує довіру до держави та знижує рівень соціального напруження.
	Мотивація до трудової діяльності	Прозора й справедлива система нарахування пенсій мотивує громадян працювати офіційно.
	Соціальний захист у старості	Підтримує відчуття безпеки й стабільності в суспільстві.
	Міграційні настрої	Недовіра до пенсійної системи може стимулювати еміграцію, особливо серед молоді.
	Рівень добробуту	Рівень пенсій напряму впливає на якість життя літніх людей.

Джерело: складено автором

Висновки

Таким чином, можемо констатувати, що країни з найбільш розвиненими пенсійними системами не лише забезпечують високу якість поточних виплат, а й інвестують у довгострокову стійкість через масштабні державні пенсійні фонди. Ці активи служать буфером для демографічних викликів і забезпечують стабільність у майбутньому. Наприклад, норвезький фонд не лише гарантує пенсійні виплати, але й виконує роль стабілізаційного механізму для всієї економіки країни.

Перспективні напрямки подальших досліджень

Натомість для країн з менш розвинутою пенсійною інфраструктурою, зокрема України, критично важливим є впровадження другого накопичувального рівня з ефективною інвестиційною стратегією, яка дозволить формувати фінансову «подушку безпеки» для майбутніх поколінь пенсіонерів.

Список використаних джерел

1. Кирич Н., Слободян Н. Проблеми демографічного старіння населення і його вплив на економічне зростання суспільства. Соціально-економічні проблеми і держава. 2016. 15

- (2), 62-70. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18213/1/16knbez_002.pdf (дата звернення: 08 квітня 2025).
2. Липко Н. М. Аналіз сучасного стану пенсійної системи України та пошук шляхів її реформування. Економіка та суспільство. 2023. № 51. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-44>. (дата звернення: 08.02.2025).
 3. Demarco G., Reyes G., Wachs D., Buchsbaum A. Lessons on strengthening pensions and social insurance for sustainable development. World Bank Blogs. 2024. URL: <https://blogs.worldbank.org/en/investinpeople/lessons-on-strengthening-pensions-and-social-insurance-for-susta> (дата звернення: 08 квітня 2025).
 4. Dumiter F. C., Nicoară Ş. A., Voiţă M., Loučanová E., Repkova Stofkova K. Financial, economic, and social sustainability aspects of pension systems: Econometrical approaches in Central and Eastern Europe. 2023. URL: https://www.researchgate.net/publication/370530155_Financial_Economic_and_Social_Sustainability_Aspects_of_Pension_Systems_Econometrical_Approaches_in_Central_and_Eastern_Europe (дата звернення: 08.02.2025).
 5. Global SWF. Countries. URL: <https://globalswf.com/countries> (дата звернення: 08.02.2025).
 6. Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024. URL: <https://rpc.cfainstitute.org/sites/default/files/-/media/documents/article/industry-research/mercer-global-pension-index-2024.pdf>(дата звернення: 08.02.2025).
 7. OECD 2021. Pensions at a Glance 2021: OECD and G20 Indicators. OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ca401ebd-en>. (дата звернення: 08.02.2025).